

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

O Espaço Cultural de João Pessoa (PB): sobre concessões e dilemas no trato do espaço interno

The "Espaço Cultural" of João Pessoa (PB): about concessions and dilemmas in dealing with internal space

El "Espaço Cultural" de João Pessoa (PB): sobre concesiones y dilemas en el abordaje del espacio interno

CAVALCANTI, GUILHERME AMORIM

Universidade Federal da Paraíba. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Graduado no Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em 2022. Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM). e-mail: guilhermeacav@gmail.com

VIDAL, WYLNNA CARLOS LIMA

Universidade Federal da Paraíba. Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (PPGAU-UFPB). Professora Adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM). e-mail: wylinna.vidal@academico.ufpb.br

RESUMO

A produção do arquiteto Sérgio Bernardes na cidade de João Pessoa, o Hotel Tambaú e o Espaço Cultural José Lins do Rêgo, construídos na segunda metade do século XX, configuram elementos de destaque no imaginário e na paisagem da cidade, pela forma e estrutura, mas também pela espacialidade proposta. Assim, orbita nessa chave, também, a importância de seus interiores, sobretudo do mobiliário empregado, em parte, desenhado pelo próprio arquiteto. Reconhecendo o elemento da cadeira como um ponto de interesse entre arquitetos desde os princípios do movimento moderno, este artigo tem como objetivo refletir sobre as abordagens de intervenção realizadas ao longo do tempo no interior do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, discutindo especialmente a ação realizada na década de 1990 que promoveu a retirada dos bancos/jardineiras em concreto da Praça do Povo e a posterior substituição das cadeiras desenhadas por Bernardes para as plateias do teatro, do planetário e do cinema (hoje, sala de concertos), ocorrida no âmbito da extensa intervenção concluída em 2014. Propõe-se que os argumentos para intervir sobre os dois elementos apresentam motivações e resultados distintos e passíveis de discussão, com a remoção dos bancos resultando na conformação de um espaço aberto e livre de obstáculos, o que ampliou as possibilidades de uso da Praça e apropriação por parte dos usuários, enquanto a retirada das cadeiras das referidas plateias, apontando para uma desconsideração da relevância deste mobiliário enquanto parte integrante da arquitetura, e portanto, digno de esforços para sua conservação. Tal incompreensão conduziu a um caminho mais fácil – o da substituição de um item singular, concebido em articulação com aqueles ambientes –

por poltronas, sim, confortáveis, mas genéricas, como foi realizado. Pretende-se contribuir com as discussões acerca da conservação da arquitetura moderna em João Pessoa, bem como do papel que o mobiliário desempenha na composição de um conjunto coeso a ser preservado, sobretudo, no caso do Espaço Cultural, em que tais elementos fazem parte do discurso tecnológico e inovador presente nas obras e marcante na trajetória do arquiteto.
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna. Mobiliário. Intervenção. Conservação. Sérgio Bernardes

ABSTRACT

The production of architect Sérgio Bernardes in the city of João Pessoa, the Hotel Tambaú and Espaço Cultural José Lins do Rêgo, built in the second half of the 20th century, constitute prominent elements in the city's imagination and landscape, due to their shape and structure, but also due to the proposed spatiality. Thus, this perspective also revolves around the importance of its interiors, especially the furniture used, in part, designed by the architect himself. Recognizing the element of the chair as a point of interest among architects since the beginnings of the modern movement, this article aims to reflect on the intervention approaches carried out over time inside the José Lins do Rêgo Cultural Space, discussing especially the action carried out in the 1990s, which promoted the removal of concrete benches/planters from Praça do Povo and the subsequent replacement of the chairs designed by Bernardes for the theater, planetarium and cinema audiences (today, a concert hall), which took place within the scope of the extensive intervention completed in 2014. It is proposed that the arguments for intervening on the two elements present different motivations and results that are subject to discussion, with the removal of the benches resulting in the formation of an open space free from obstacles, which expanded the possibilities of use of the Square and appropriation by users, while the removal of the chairs from the aforementioned audiences, pointing to a disregard for the relevance of this furniture as an integral part of the architecture, and therefore, worthy of efforts for its conservation. This misunderstanding led to an easier path – that of replacing a singular item, designed in conjunction with those environments – with armchairs, yes, comfortable, but generic, as was done. The aim is to contribute to discussions about the conservation of modern architecture in João Pessoa, as well as the role that furniture plays in the composition of a cohesive set to be preserved, especially in the case of the Cultural Space, in which such elements are part of the technological and innovative discourse present in the works and remarkable in the architect's career.

KEYWORDS: Modern architecture. Furniture. Intervention. Conservation. Sergio Bernardes

RESUMEN

La producción del arquitecto Sérgio Bernardes en la ciudad de João Pessoa, el Hotel Tambaú y el Espacio Cultural José Lins do Rêgo, construidos en la segunda mitad del siglo XX, constituyen elementos destacados en el imaginario y el paisaje de la ciudad, por su forma y estructura. , pero también por la espacialidad propuesta. Así, esta perspectiva gira también en torno a la importancia de sus interiores, especialmente del mobiliario utilizado, en parte, diseñado por el propio arquitecto. Reconociendo el elemento de la silla como punto de interés entre los arquitectos desde los inicios del movimiento moderno, este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre los enfoques de intervención llevados a cabo a lo largo del tiempo dentro del Espaço Cultural José Lins do Rêgo, discutiendo especialmente la acción llevada a cabo en década de 1990, que impulsó la retirada de los bancos/jardineras de hormigón de la Praça do Povo y la posterior sustitución de las sillas diseñadas por Bernardes para el público del teatro, del planetario y del cine (hoy sala de conciertos), lo que tuvo lugar en el ámbito del Amplia intervención finalizada en 2014. Se propone que los argumentos para intervenir sobre los dos elementos presentan diferentes motivaciones y resultados que están sujetos a discusión, siendo la eliminación de los bancos la formación de un espacio abierto y libre de obstáculos, que amplió la posibilidades de uso de la Plaza y apropiación por parte de los usuarios, al tiempo que la retirada de las sillas de las citadas audiencias, apuntando a un desprecio por la relevancia de este mobiliario como parte integrante de la arquitectura, y por tanto, merecedor de esfuerzos para su conservación. Este malentendido condujo a un camino más fácil -el de sustituir un elemento singular, diseñado en conjunto con esos ambientes-, por sillones, sí, cómodos, pero genéricos, como se hizo. El objetivo es contribuir a las discusiones sobre la conservación de la arquitectura moderna en João Pessoa, así como sobre el papel que juega el mobiliario en la composición de un conjunto cohesivo a preservar, especialmente en el caso del Espaço Cultural, en

O Espaço Cultural de João Pessoa (PB): sobre concessões e dilemas no trato do espaço interno.
Guilherme Amorim Cavalcanti; Wylanna Carlos Lima Vidal

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

el que dichos elementos son parte del discurso tecnológico e innovador presente en las obras y destacable en la trayectoria del arquitecto.

PALABRAS CLAVES: *Arquitectura moderna. Muebles. Intervención. Conservación Sergio Bernardes*

INTRODUÇÃO

A produção do arquiteto Sérgio Bernardes na cidade de João Pessoa, o Hotel Tambaú (1966-1970) e o Espaço Cultural José Lins do Rêgo (1980-1982), configuram elementos de destaque no imaginário e na paisagem da cidade, pela forma e estrutura, mas também pela espacialidade proposta, onde destaca-se o espaço interno e o mobiliário empregado, em parte, desenhado pelo próprio arquiteto. A fim de contribuir para a discussão sobre os dilemas, as especificidades e os limites das ações de intervenção no patrimônio arquitetônico moderno toma-se partido do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, uma edificação emblemática para a cidade e para a carreira do arquiteto Sérgio Bernardes, que periodicamente passa por intervenções em seu espaço interno, afim de acomodar à pluralidade de atividades que ali se desenvolvem. A sua utilização até os dias atuais atesta que a função da arquitetura enquanto suporte para atividades do cotidiano, esse, em constante mudança ao longo dos últimos 40 anos, vem sendo cumprida pelo edifício.

Para aprofundar o debate a respeito da conservação de edifícios modernos, a discussão se concentra sobre o ambiente interno e o mobiliário, de modo que abordaremos a série de intervenções que ocorreram no edifício, entre os anos de 2013 e 2014, colocando destaque para operações como a substituição das cadeiras desenhadas pelo próprio arquiteto, que conformavam a plateia do teatro, do cinema – hoje, sala de concertos – e de outras salas do edifício, sendo este elemento um ponto de interesse entre arquitetos desde os princípios do movimento moderno. Ainda que, enquanto exemplar arquitetônico, o Espaço Cultural apresente pontos de conflito em sua implantação, que avança sobre as calçadas, e em seu programa de necessidades original, pouco adequado às necessidades da época de sua inauguração, a construção representa um marco por materializar uma abordagem pouco usual para o desafio dos grandes vãos e da estrutura metálica, bem como por ter sido produzido em um momento particular da carreira do arquiteto, o da criação do Laboratório de Investigações Conceituais (LIC) (TINEM, 2009).

Considerado como parte de uma segunda geração dos modernistas cariocas, Sérgio Bernardes destacou-se no momento inicial de sua carreira a partir das residências, sobretudo, de campo, que projetou. Nesse percurso, tem destaque a “Casa de Lota Macedo Soares”, que de acordo com Guina (2019), foi para alguns críticos uma das soluções arquitetônicas mais exitosas da década de 1950, sendo considerada, inclusive, como a primeira casa concebida e executada em estrutura metálica no Brasil. Para Spadoni (2003), as obras de Sérgio Bernardes integram uma das principais referências da vertente experimentalista da produção moderna brasileira, sendo marcante para essa classificação seu projeto para o Pavilhão do Brasil na exposição de Bruxelas em 1958. Não é à toa, portanto, que seu acervo de obras já conte com alguns exemplares em processo de tombamento pelo IPHAN, como o Sanatório de Curicica (1951), no Rio de Janeiro, que de acordo com Mello (2019, p. 20) foi um “marco da arquitetura moderna de saúde, tanto no ensino, como no campo profissional e para a medicina enquanto expressão de uma forma de tratamento (...)”. Apesar disso, outras de suas obras encontram-se descaracterizadas, como o Pavilhão de São Cristóvão, em que a coberta que conformava o espaço foi retirada devido à falta de manutenção (SILVA, 2012).

A relação de Bernardes com João Pessoa tem início no projeto para o Hotel Tambaú, pensado no momento de vigência de uma política para o desenvolvimento do Nordeste e da Paraíba, em que esforços para a movimentação do turismo como uma fonte de renda eram latentes (ROCHA;

TINEM; COTRIM, 2013). Encomendado pelo governador interventor João Agripino, em 1966 e entregue no ano de 1970, a obra é marcante para a consolidação do desenvolvimento da cidade no sentido Leste, a chamada “marcha para o mar”, um símbolo para o que de acordo com Tinem (2002, p.74) “servia perfeitamente como instrumento político para dar visibilidade à ideia de progresso e modernização que permeava o discurso oficial”. A obra destaca-se ainda pela sua implantação, junto ao mar, em local escolhido pelo próprio arquiteto, uma ponta de areia entre as enseadas da praia de Tambaú e de Manaíra, e pelo seu formato circular com um núcleo central de serviços, recorrente em outras propostas hoteleiras, não construídas, do arquiteto, como as de Manaus (AM) e Recife (PE) (ROCHA; TINEM; COTRIM, 2013), permanecendo até os dias atuais como um dos marcos da modernidade em João Pessoa.

Já o Espaço Cultural, realizado dez anos mais tarde, também guarda uma relação com a expansão da cidade para o encontro do mar, devido à sua localização no bairro de Tambaúzinho, cuja urbanização foi incentivada pela abertura da Avenida Epitácio Pessoa, que conectava o centro com a praia. Localizada em um antigo campo de pouso, posteriormente utilizado como campo de futebol, a obra foi encomendada pelo então governador Tarcísio Burity, no ano de 1980, compartilhando o esteio das motivações que materializaram o Hotel Tambaú, visando o alcance de um capital simbólico para a cidade e para sua gestão¹. Pensado para abrigar as atividades da Fundação Espaço Cultural (FUNESC), criada em 1981, uma entidade com autonomia administrativa e financeira, que seria responsável pela promoção da produção artística, cultural e educacional no Estado da Paraíba, o projeto conta com uma área de 31.500 m², em que se destaca a estrutura de cobertura, executada em uma treliça espacial em alumínio, com vão livre de até 60m sobre a Praça do Povo, apoiada em pilares-árvore de aço, ver figura 1, e na estrutura de concreto armado que compõe os mezaninos, rampas e ambientes fechados.

Figura 1: Construção do Espaço Cultural José Lins do Rêgo

Fonte: Acervo da FUNESC

Dentre os espaços propostos para o edifício em sua configuração inicial, destacam-se duas particularidades, aqueles de formato e ambientação mais restritos, como o teatro, o cinema – hoje sala de concertos, o planetário, a biblioteca, e outros em que impera uma lógica de flexibilidade, tendo sido ocupados de diferentes formas ao longo do tempo, como a Praça do Povo (Figura 2), os mezaninos e as áreas de borda, que hoje comportam alguns módulos de serviços e comércios. A pluralidade de funções era algo já previsto na proposta inicial, em que as atividades culturais deveriam ser entendidas em sua diversidade, o que, certamente, tem se realizado ao longo do tempo, da orquestra, aos recitais de balé, às manifestações autônomas de dança e de lazer infantil que se apropriam do espaço, e que tem na Praça do Povo o coração articulador de todos os demais ambientes do edifício.

Figura 2: Apresentação da orquestra de violões na Praça do Povo no ano de 1988

Fonte: Acervo de Clara Lenira / FUNESC

Apesar das grandes dimensões do projeto, o arquiteto e sua equipe se encarregaram de pensar nos mínimos detalhes, desde o encaixe estrutural dos elementos, às descidas de água em tubos metálicos que caem no espelho de água presente no entorno da grande praça, às placas acústicas em fibra de vidro do teatro de arena, até o mobiliário de ambientes fechados, destacando-se as cadeiras da então chamada sala verde e as cadeiras da plateia do teatro, do cinema, do planetário e de algumas salas menores (Figura 3). Ainda que não fosse designer por formação, Bernardes, como outros arquitetos modernos, estava preocupado em garantir que suas ideias e visões para aquele local estivessem presentes em diferentes escalas do edifício. De acordo com Cavalcanti (2009), a cadeira era um objeto de interesse particular para o arquiteto, que a entendia como um produto incompleto sem o usuário, de modo que essa inquietação o levou a projetar uma cadeira que conformasse um objeto pleno a todo momento, nascendo assim a Cadeira-Rampa, cujos princípios de design se repetem naquelas desenhadas para o teatro e o cinema, entre outros ambientes, do Espaço Cultural.

[a cadeira-rampa] Era composta de dois cilindros de espuma, um no local do assento e outro na posição de encosto. Eram solidarizados por estrutura lateral de madeira e um tripé que fechava a estrutura. Uma "rampa", com recheio de material sintético e revestimento de tecido, ficava esticada, por molas, nos limites dos dois cilindros, qual esteira de trator. A rampa cedia apenas quando alguém sentava, compondo uma confortável poltrona que, além de fornecer apoio no assento e nas costas, dava sustentação à toda extensão da coluna vertebral (CAVALCANTI, 2009).

Figura 3: Plateia do antigo cinema

Fonte: Acervo de Clara Lenira / FUNESC

Nessa perspectiva, a preservação das obras modernas adquire uma nova camada, em que além do edifício, é também necessária a atenção para o desenho de mobiliário quando concebido enquanto parte do conjunto, ainda que configure como elemento desprendido da estrutura física do edifício. Vale mencionar intervenções como a realizada no MASP, em que além de contemplar a preocupação com a flexibilidade e o espírito que orientou a proposta de Lina Bo Bardi (CARRILHO, 2003), em 2015 investiu na restituição de elementos como os expositores em concreto e vidro desenhados pela arquiteta. Tais questões têm suscitado uma diversidade de posturas quanto às especificidades da conservação da arquitetura moderna e ampliado o interesse para se pensar as formas de intervenção sobre essa arquitetura.

Considerando o que tem sido realizado a partir do DOCOMOMO Internacional desde sua instituição em 1988, bem como pelo núcleo nacional (criado em 1992 no âmbito do PPGAU/UFBA) e os numerosos núcleos regionais em atividade no Brasil, busca-se aqui contribuir com a difusão do conhecimento e das práticas locais. Nesse sentido, inserir Sérgio Bernardes a partir do Espaço Cultural José Lins do Rêgo e seus interiores nos debates sobre preservação do patrimônio moderno significa alargar as discussões, visto que o edifício apresenta o que Rocha e Marinho (2021, p.37) chamam de "essencialidade moderna de geração do novo,

revelando a persistência do caráter inventivo do moderno brasileiro fundado na lógica construtiva mesmo nesse período após a construção de Brasília” (Figura 4).

Figura 4: Vista aérea do Espaço Cultural

Fonte: RODRIGUES, 1991

DILEMAS DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO

No Brasil, a cronologia de tombamento para obras produzidas no âmbito do modernismo, tem sua gênese concomitante ao surgimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, o qual teve suas bases encomendadas por Gustavo Capanema ao Diretor do Departamento de Cultura do Estado de São Paulo, e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, Mário de Andrade. Não obstante, no seio da criação, Lúcio Costa foi nomeado Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos, abrindo, de pronto, as portas para pensar o moderno dentro da discussão de patrimônio, antes restrita às obras excepcionais de um passado que já se encontrava distante (SILVA, 2012). A Igreja de São Francisco de Assis, do Conjunto da Pampulha e de autoria de Oscar Niemeyer, foi o primeiro dos exemplares a ser tombado, já em 1947, com apenas 4 anos de uso, em um momento em que os debates sobre as considerações particulares para a conservação do patrimônio moderno ainda estavam dando os primeiros passos. De acordo com Cavalcanti (2000), os primeiros movimentos de salvaguarda para a produção moderna estiveram diretamente associados com os arquitetos cuja trajetória profissional direta, ou indiretamente, se relacionava ao corpo técnico do IPHAN.

Ainda que o processo de reconhecimento de um edifício como bem cultural leve tempo, fatores como o alto estoque de projetos construídos, o curto distanciamento temporal, e a constante adaptação e vivência cotidiana de muitos projetos modernos são alguns fatores para que a sociedade contemporânea ainda não tenha assimilado a ideia de que a arquitetura moderna é um produto cultural que deve ser preservado para as gerações futuras (MOREIRA, 2009). Em um levantamento realizado a partir dos Guia de Bens Móveis e Imóveis Inscritos nos Livros do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938 – 2009, Silva (2012) oferece um retrato geral das obras

modernas tombadas, seja de modo provisório (26) ou definitivo (18), até aquele momento². É notável a concentração dessas obras na região sudeste, com 16 obras – das quais 14 são de tombamentos definitivos e duas de tombamentos parciais – e em Brasília, com 26 tombamentos, sendo apenas três definitivos. Apenas duas obras estão situadas fora desse recorte, uma em Recife e outra no Amapá. Associado a isso, há ainda a ser mencionada a figura do arquiteto, com o maior destaque para os membros da primeira geração da escola carioca com 36 desses projetos, dos quais 30 são de autoria de Oscar Niemeyer, quatro de Lúcio Costa, dois dos Irmão Roberto e dois de Affonso Reidy. De acordo com Silva (2012), dentro do estoque de obras modernistas tombadas até aquele momento, “destacava-se que as ações de salvaguarda empreendidas partiram, em sua maioria, da mobilização de determinadas instituições ou de personalidades interessadas na preservação desse tipo específico de patrimônio”. Essa realidade apontada por Silva (2012), tem sido em grande medida transformada, ainda que de modo lento.

O instrumento do tombamento, porém, tem recebido considerações devido ao seu caráter estanque na manutenção dos edifícios. Le Corbusier, na Carta de Atenas de 1933, deixa explícito a relação entre tempo e arquitetura ao delinear que o passado *per se*, não tem direito à perenidade. Ainda que interessado em alimentar a produção e pensamento moderno de negação do passado, é pacífico o reconhecimento de que existem obras e conjuntos cujo valor e condição devem ser objeto de proteção rígida, mas que tal atitude não pode ser generalizada para todos os casos (TINEM, 2009). Já em 1986, ao tratar sobre os limites e inconsistências dos mecanismos de proteção e conservação Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1986) afirmava no título de um artigo que “Preservar não é tomar; renovar não é por tudo abaixo” apontando a pluralidade de ações possíveis para o patrimônio. Esse pensamento possui base na compreensão de que o patrimônio moderno se configura como um amplo repertório de soluções arquitetônicas, com variações que vão do programa estabelecido, as técnicas construtivas e os materiais de construção inovadores, até as diversas estratégias projetuais frente às condições culturais e geográficas em que podem ser encontradas, de modo que “na verdade, a arquitetura dita moderna, não é um sujeito a ser referido com o uso de pronome pessoal no singular, mas sim uma diversidade de expressões [...] (AMORIM; LOUREIRO, 2009, p.2).

De acordo com Tinem (2009), a produção de conhecimento acerca da conservação das obras modernas encontrava-se, então, na fase de reflexão, na qual permanece, em grande medida, até os dias atuais, repensando as formas de intervir, a partir das particularidades desses objetos, e reconsiderando a ação isolada do tombamento como atividade capaz de conservar o que há de significativo na produção. Nesse raciocínio, tem-se pacificado que em virtude de uma adaptação ou renovação, necessárias para que melhor sirvam às demandas atuais, não se deve exigir criteriosas restaurações, mas sim uma atenção para as qualidade e valores intrínsecos ao pensamento ali materializado (MOREIRA, 2009). Para Zein e Di Marco (2008), para que os esforços de preservação se realizem e permaneçam ao longo do tempo, é necessário atribuir um valor de uso para esses testemunhos do passado, o que possibilitaria meio para sua gestão e permanência. Apesar disto, tais intervenções devem ser realizadas com cautela, visto que a necessidade de trazer vitalidade, e como consequência, um capital simbólico que dote o edifício de importância e, por vezes, do lucro, não pode desconsiderar a destruição que algumas atividades carregam por si (AMORIM, 2007).

Para a Carta de Burra (1999), a conservação significa, “*todos los procesos de cuidado de un sitio tendientes a mantener su significación cultural*” (ICOMOS, 1999,

p.2), sendo o termo mais abrangente, que engloba ações direcionadas à prevenção, proteção e retardamento da degradação do bem e dos valores que o definem como patrimônio. A preservação, por sua vez, seria *“el mantenimiento de la fábrica de un sitio en su estado existente y retardando el deterioro”* (ICOMOS, 1999, p.2). Independente do termo, Zein e Di Marco (2008) propõem que o ato de intervir sobre um edifício histórico nasce de uma vontade de construir um futuro, que dentro de suas decisões objetivas e subjetivas, deve se ter no cerne, ações e medidas concretas que possibilitem a permanência e perenização dos valores arquitetônicos desses testemunhos do passado.

No atual cenário da cidade de João Pessoa o estoque de obras modernas existentes tem sido alvo de interesse, com ações de demolições e renovações pouco criteriosas que têm ocorrido rapidamente sob a pressão imobiliária (ROCHA, 2011), movimento que tem sido ampliado, sobretudo para as residências particulares situadas na orla marítima, com fins de reprodução do espaço urbano que, ainda opera sob a égide do turismo. Para o Espaço Cultural, o que se observa é uma série de reformas e intervenções, de escalas diversas, que vêm sendo realizadas ao longo dos anos, seja por motivações de adequação funcional, seja com finalidade de manutenção³. Por mais que essas ações indiquem uma intenção de zelar pelo edifício, é preciso lembrar que as decisões tomadas incidem diretamente nas características do espaço construído existente, e nesse sentido, demandam compreensão acerca de seu valor arquitetônico.

As forças interessadas na preservação de alguma maneira não atuam simplesmente movidas pelo valor histórico ou artístico do bem em si, mas vinculam a ação de preservação a narrativas de afirmação de identidade [...] Em quaisquer casos, atribui-se valor artístico ou histórico ou afetivo ou cultural a determinados edifícios ou conjuntos de edifícios, mas também porque representam mais do que apenas si mesmos, sendo transformados em instrumentos de ativação de uma memória que se quer coletiva. (ZEIN; DI MARCO, 2008, p.3)

Submetido à gestão política do âmbito estadual, sob a Secretária de Educação, os interesses e objetivos para a atuação da FUNESC e conseqüentemente para o equipamento que lhe dá abrigo são periodicamente rearticulados, o que em um intervalo de 40 anos vem deixando marcas no edifício, algumas das quais dignas de reflexão.

A DIVERSIDADE DE POSTURAS NA INTERVENÇÃO

A intervenção em edifícios existentes de reconhecido valor é uma tarefa, em geral, complexa. No caso de obras modernas, em que, frequentemente, se tem acesso aos discursos e intenções dos arquitetos, destaca-se a importância da identificação dos princípios arquitetônicos que compõe o discurso do autor do projeto, assim como, daqueles estruturantes da obra. Para Tinem (2009) é possível desvincular as ações de intervenção das 'intenções' do projetista, sendo mais relevante o reconhecimento dos significados simbólicos e paradigmáticos, distinguir, no próprio edifício construído e deteriorado aquilo que é perene, daquilo que tem sentido apenas no espírito da época. No memorial descritivo do projeto, Sérgio Bernardes aponta sua visão para o Espaço Cultural, destacando o papel da cobertura como elemento protetor e conformador de um espaço que se propõe público e cuja funcionalidade se realiza a partir dos diferentes caracteres que as manifestações culturais possuem:

Nossa proposta acrescenta pouca coisa em termos de arquitetura, pois não a queremos contundente, pesada ou inibitória. Apenas uma cobertura – a Asa Branca - do Nordeste Brasileiro protegendo o seu povo. (...) nada além do que uma praça pública, só que protegida, criando-se um micro-clima mais temperado e ameno, mais protetor relativamente aos agentes atmosféricos. A cultura, os acontecimentos, as manifestações culturais, caracterizam-se pela sua formulação mais ou menos viva. Pois não existe passividade em cultura, mas, se exigem reflexão, os espaços serão mais resguardados, se propõe manifestação, exibição, são menos limitados, mais abertos convidando a espontaneidade. (ACERVO DA FUNESC)

Apesar do valor incontestável para a cidade de João Pessoa, tais fatores não se convertem em uma percepção do edifício enquanto um bem a ser preservado, fator que pode estar associado a uma carência de educação patrimonial, mas que também se relaciona com a atualidade e apropriações proporcionadas pelo seu caráter público e flexível, dotando o edifício de uma atualidade distante do conceito coletivo de patrimônio histórico.

Anunciada em setembro de 2012, a reforma do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, junto a do Teatro Santa Roza, integrou uma iniciativa do governo estadual para manutenção e readequação dos equipamentos culturais existentes na cidade de João Pessoa. De acordo com o governador da época, Ricardo Coutinho, no caso do Espaço Cultural, o objetivo era realizar operações de infraestrutura que se mostravam necessárias, após os 30 anos de sua existência, além de voltar o espaço estritamente para atividades e práticas culturais, já que eventos e feiras com outros fins poderiam agora ser realizados no recém-inaugurado Centro de Convenções. Ademais do discurso, uma ação para a preservação do edifício se mostrava necessária, visto que nenhuma intervenção dessa natureza havia sido realizada, e elementos como as estruturas metálicas e a coberta demonstravam sinal de desgaste e os ambientes de apresentações, como o teatro e o cinema, apresentavam problemas em sua infraestrutura, como a elétrica e de iluminação, desatualizadas frente às necessidades das práticas artísticas contemporâneas. Apontava-se, portanto, para problemas de conservação compartilhados por outros exemplares do movimento moderno ao redor do mundo, que a partir da experimentação dos novos materiais, como o concreto e o aço, testemunharam uma degradação, que mesmo após 30 anos, pode-se dizer precoce dos seus componentes (ROCHA, 2011).

A obra, concluída em junho de 2014, segundo dados divulgados pelo Governo do Estado, custou R\$ 48 milhões de reais. A operação, realizada com vistas à manutenção e aprimoramento da infraestrutura, para assegurar uma maior duração e melhores condições de uso do edifício. De modo geral, as medidas colocadas em práticas respeitaram a configuração espacial proposta originalmente, bem como as características de flexibilidade intrínsecas ao edifício. Dentre as principais intervenções, destacou-se na divulgação em jornais e em canais de comunicação do próprio governo, a manutenção da estrutura metálica, do piso e da coberta do edifício; a renovação da recepção e dos pontos comerciais presentes no térreo; a readequação de espaços no subsolo e nos mezaninos, como a biblioteca, a escola de dança e a escola de música; a construção de um novo espaço para o Cine Bangué, no térreo, visto que sua antiga sala de projeção foi adaptada e convertida em Sala de Concertos que,

assim como o Teatro Paulo Pontes, passou por reformas no palco, nas partes técnicas e nos camarins. Uma das alterações mais celebradas, a substituição das cadeiras das plateias do Teatro Paulo Pontes, do Planetário e da agora Sala de Concertos, por modelos “novos e reclináveis” foi paradoxalmente, uma das que causou maior impacto à integridade física do edifício, visto que o descarte das cadeiras projetadas por Sergio Bernardes, por poltronas genéricas de produção em escala industrial, gerou repercussões estéticas significativas privando o edifício de um elemento que lhe atribuía singularidade.

A partir da apreciação de matérias que circularam após a conclusão das obras, verifica-se a recorrência de manifestações de apreço pelos elementos estruturais e demais aspectos referentes à aparência externa do edifício, sendo elogiadas as ações de “manutenção” ou “recuperação” desses elementos. Já para o espaço interno, sobretudo aqueles de uso mais reservado, o que se tem é um discurso pautado na celebração do novo, escapando até mesmo de designações como revitalização ou recondicionamento, e sendo prometido um “Novo Teatro Paulo Pontes” ou “Nova Sala de Concertos”, embora mantenham-se estrutura e elementos existentes desde a origem do edifício. Dentro dessas narrativas percebe-se ainda o completo silêncio acerca da destinação das cadeiras originais, em momentos algum se discute o tratamento que lhes foi dado, sendo novamente festejada a figura do novo, materializada em uma cadeira comum para auditórios, presente em diversos edifícios, e mesmo, em diversos lugares do mundo⁴.

Não deixa de ser curioso lembrar que, em intervenção realizada na década de 1990, os bancos/jardineiras em concreto da Praça do Povo, elementos constituintes do projeto original de Bernardes e mobiliário com função análoga às cadeiras do teatro, antigo cinema e planetário, foram removidos em sua quase totalidade⁵, com o propósito de permitir a livre ocupação da praça, sobretudo, para a realização de feiras e shows, visando suprir uma demanda da cidade, naquele momento, por espaços amplos e de layout flexível, além de ampliar o potencial de atrair eventos que gerassem renda. Ainda que a retirada dos bancos tenha, igualmente, comprometido a integridade do projeto como concebido, o resultado da operação, em alguma medida, guarda afinidade com a diretriz de flexibilidade, ideário presente na visão projetual do arquiteto que em sua gênese, propôs um edifício que deveria ser capaz de acolher mudanças do tempo e das práticas culturais, uma característica fundamental, e que, ao longo do tempo, tem contribuído de modo decisivo para o bom funcionamento e a permanência do Espaço Cultural enquanto um marco da cidade.

A intenção de ser flexível: Aqui também o ideário da arquitetura moderna confrontado com sua nova condição de patrimônio histórico parece criar outro paradoxo, a conservação de uma arquitetura supostamente concebida para a mudança. A questão importante que esse aspecto da arquitetura moderna coloca é: como conservar o espírito de flexibilidade que orienta as obras modernas, sem perder as qualidades e a legibilidade do projeto original? (ROCHA, 2011, p.62)

À luz da questão proposta por Rocha (2011), é forçoso reconhecer que, a retirada dos bancos/jardineira, embora se alinhe ao espírito de flexibilidade presente no Espaço Cultural, não deixou de comprometer a legibilidade do projeto original. Por outro lado, com o passar do tempo, o que se verifica é uma frequência perene

de pessoas de todas as idades, usufruindo de modos diversos da enorme praça, agora livre de “obstáculos”. Pode-se arriscar dizer que, mesmo que a marca deixada no piso, evoque a memória de uma perda material sofrida pelo edifício, ela também representa o bom desempenho da diretriz de flexibilidade almejada por Bernardes. A marca no piso é como uma cicatriz discreta, que parece dizer que, o edifício se recuperou bem da intervenção sofrida.

No caso da substituição das cadeiras do teatro, cinema e planetário, a iniciativa parece ter se dado de modo descolado dos princípios subjacentes ao projeto original. Os registros sobre a intervenção levantados até o momento não apontam para outra motivação, senão, aquela relacionada com o anseio pelo novo. As cadeiras de design exclusivo, que, para além de atender a requisitos funcionais, desempenhavam um importante papel estético nestes ambientes, foram simplesmente “atualizadas”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Decorridos 40 anos desde sua inauguração, o Espaço Cultural José Lins do Rêgo segue em plena atividade. Ainda que sua implantação interrompa o tecido urbano do bairro e sua coberta e estrutura avance sob a calçada, em desacordo com as normas construtivas da cidade, seu espaço interno e externo, sua utilização e incorporação enquanto um equipamento público coberto, dotado de serviços e atividades de caráter cultural, como museu, teatro e cinema, confere ao edifício uma importância para além do caráter arquitetônico.

O aspecto inovador que, desde sempre lhe é atribuído parece não contribuir para inspirar uma sensibilidade acerca de seu valor patrimonial, no entanto, esse debate mais que necessário, parece ser urgente. A lógica projetual de dispor um edifício flexível e capaz de se adaptar às mudanças tem se revelado eficiente mediante as muitas mudanças que já se realizaram. No entanto, a extensa intervenção concluída em 2014 nos desperta para a importância de se contemplar e ampliar os debates acerca do tratamento do espaço interno de edifícios modernos, que em muitos casos é projetado em intrínseca simbiose com o corpo do edifício. Tal discussão implica no alargamento dos já numerosos dilemas que integram as discussões sobre a conservação do patrimônio moderno.

Independente se para conservar ou não, o que se percebe nas intervenções realizadas no Espaço Cultural é o objetivo de preservar o seu funcionamento, alinhando-se, assim, ao posto por Zein e Di Marco (2008), de modo que, desde a primeira grande intervenção, que promoveu o fechamento de suas laterais para a segurança dos serviços que ali ocorrem, passando pela remoção dos bancos da Praça do Povo e a instalação de um palco permanente, incrementando a flexibilidade do espaço e a espacialidade para acomodar shows e feiras, até a mais recente em que os elementos estruturais foram recuperados e a infraestrutura e instalações de equipamentos como o teatro, cinema e planetário foram atualizados. O que não dialoga com qualquer postura direcionada à conservação do patrimônio moderno é o tratamento concedido à cadeira desenhada por Bernardes, que como um testemunho e parte do seu discurso, durante a carreira e para o edifício, também mereciam os esforços de conservação que outros elementos receberam dentro da mesma iniciativa. Ainda que, seu caráter enquanto elemento móvel, pudesse ter sido reaproveitado para sua reutilização em outros espaços, a partir da pesquisa, o que se verificou foi o desaparecimento deste elemento, de modo que não foi possível rastrear o seu paradeiro, nem mesmo identificar se teria sido descartado de modo definitivo ou se resta algum exemplar remanescente em algum ambiente ou no depósito da

O Espaço Cultural de João Pessoa (PB): sobre concessões e dilemas no trato do espaço interno.

Guilherme Amorim Cavalcanti; Wynna Carlos Lima Vidal

instituição. O resultado, portanto, é o apagamento de um pedaço físico e simbólico desse marco arquitetônico para a cidade e para a carreira do arquiteto (Figura 5 e 6), de modo que apesar do discutido por nós, arquitetos, acerca da conservação desses edifícios, o tempo e as intervenções acontecem, trazendo sempre à tona a importância dos debates e a urgência da ação, que tende a ser mais eficiente se realizada de forma coletiva.

Figura 5: Espaço interno do Espaço Cultural José Lins do Rêgo em 1988

Fonte: RODRIGUES, 1988

Figura 6: Espaço interno do Espaço Cultural em 2023

O Espaço Cultural de João Pessoa (PB): sobre concessões e dilemas no trato do espaço interno.

Guilherme Amorim Cavalcanti; Wylinna Carlos Lima Vidal

Fonte: Acervo da FUNESC

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Luiz. Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista. Recife: [s.e.], 2007.

AMORIM, Luiz; LOUREIRO, Cláudia. Metodologia de Produção de Intervenção: DRAPI CONSERVAÇÃO. In: I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna. CECI ICCROM, set. 2009.

CARRILHO, Marcos José. A preservação do Edifício do Museu de Arte de São Paulo. In: DOCOMOMO BRASIL, 5, 2003, São Carlos. Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil. São Carlos, 2003. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/099R.pdf>> Acesso em: 05 jul. 2024.

CAVALCANTI, Lauro. A importância de Sér(gio) Bernardes. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 111.00, Vitruvius, ago. 2009 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.111/31>>.

CAVALCANTI, Lauro (org.). *Modernistas na repartição*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ – Minc – IPHAN, 2000, p. 13.

GUINA, Romulo A. P. A casa de campo de Lota Macedo Soares:: por uma cronografia do ícone moderno projetado por Sérgio Bernardes. *Cadernos PROARQ*, Rio de Janeiro, ed. 32, p. 17-37, Julho 2019.

ICOMOS. Carta de Burra. Austrália, 1999. Disponível em: <<http://www.icomos.org/australia/burra/html>>. Acesso em: 07 jul. 2024.

MELLO, Thaysa Malaquias de. Sérgio Bernardes e sanatório de curicica: uma documentação da produção da arquitetura moderna de saúde. In: DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <<https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/110549.pdf>>

MOREIRA, Fernando Diniz. Introdução à conservação da arquitetura moderna. In: I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna. CECI ICCROM, mar. 2009.

ROCHA, Germana; MARINHO, Érika. Metal x concreto armado: experimentalismo tectônico em obra de Sérgio Bernardes. *Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente*, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 36-48, 2021. DOI: 10.21680/2448-296X.2021v6n1ID22186. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/22186>. Acesso em: 2 jul. 2024.

ROCHA, Germana; TINEM, Nelci; COTRIM, Marcio. Hotel Tambaú, de Sérgio Bernardes. Diálogo entre poética construtiva e estrutura formal. *Arquitextos*, São Paulo, ano 18, n. 206.00, Vitruvius, jul. 2017 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.206/6627>>.

ROCHA, Mércia P. Patrimônio arquitetônico moderno: do debate às intervenções. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba - PPGAU UFPB. João Pessoa, p. 222. 2011.

RODRIGUES, Alvimar (ed.). PARAHYBA: A cidade, o rio e o mar. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Bloch, 1991. ISBN 85.258.0458-4.

RODRIGUES, Alvimar (ed.). Um álbum da Paraíba. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Bloch, 1988.

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. "Preservar não é tomar, renovar não é por tudo abaixo". *Projeto*, n. 86. São Paulo, abr. 1986, p. 60-61.

SILVA, Renato Alves e. Tombamentos do patrimônio moderno: uma análise comparativa sobre as ações praticadas pelos órgãos de preservação cultural no Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, p. 189. 2012.

SPADONI, F. A transição do moderno: arquitetura brasileira nos anos de 1970. Tese (Doutorado). São Paulo: FAU-USP, 2003.

TINEM, Nelci. Desafios da Preservação da Arquitetura Moderna: o caso da Paraíba. In: Bierrenbach, Ana Carolina de Souza; GALVÃO, Anna Beatriz A.; NERY, Juliana C. (Org.). *Cadernos PPG-AU/FAUFBA/Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ano VIII, número especial*, 2009.

TINEM, Nelci. *O Alvo do Olhar Estrangeiro*. João Pessoa, Manufatura, 2002.

ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita. Paradoxos do valor artístico e a definição de critérios de preservação na arquitetura, inclusive moderna. *Portal Vitruvius*, São Paulo, jul. 2008. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq098/arq098_00.asp>. Acesso em: 05 jul. 2024.

¹ Nesse período, junto ao Espaço Cultural, também foi encomendado ao arquiteto o projeto para o Aeroporto Castro Pinto, localizado no município de Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa. A obra que foi descaracterizada em uma reforma para ampliação em 2007, de modo que o projeto original se encontra irreconhecível.

² Esse cenário, em constante atualização, já é transformado no ano seguinte, em que há o primeiro tombamento de arquitetura moderna na cidade de João Pessoa, com a Casa Cassiano Ribeiro Coutinho.

³ Encontra-se em andamento uma reforma para a manutenção da cobertura do edifício, que apresenta diversos pontos de infiltração.

⁴ Em visita ao edifício e entrevista com funcionários mais antigos da fundação, a pergunta por algum vestígio das cadeiras que ocupavam esses espaços foi sempre recebida de forma incompreensiva, como se não houvesse qualquer plausibilidade em saber dos paradeiros da mesma.

⁵ Permanece até os dias atuais a marca no piso dos locais que esses bancos/jardineiras ocupavam na Praça do Povo.